

A CONTABILIDADE GERENCIAL NO CONTEXTO DOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 08/07/2024](#)

MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL BUSINESS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12684466

Adriano Queiroz Silva¹

RESUMO

O presente paper reflete sobre o passado, o presente e o futuro da contabilidade gerencial nos negócios internacionais. Ressalta-se a relevância desta temática nos estudos acadêmicos, pois a contabilidade gerencial desempenha um papel essencial no sucesso das operações internacionais das organizações, ao disponibilizar ferramentas e relatórios que ajudam os gestores a tomarem decisões adequadas. O objetivo deste trabalho é apresentar definições contabilidade, conceituar e discorrer sobre contabilidade gerencial, planejamento estratégico, tomada de decisão e negócios internacionais, além de responder às seguintes questões: Qual a importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais da organização? Quais são as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações? Quais são os conhecimentos

essenciais profissional de negócios internacionais sobre contabilidade gerencial executiva? Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Assim, a contabilidade gerencial não apenas fornece informações financeiras precisas e relevantes, mas também apoia a tomada de decisões estratégicas dos administradores, a conformidade regulatória e a gestão de riscos cambiais.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Planejamento Estratégico. Tomada de Decisão. Negócios Internacionais.

ABSTRACT

This paper reflects on the past, present and future of management accounting in international business. The relevance of this topic in academic studies is highlighted, as management accounting plays an essential role in the success of organizations' international operations, by providing tools and reports that help managers make appropriate decisions. The objective of this work is to present definitions of accounting, conceptualize and discuss management accounting, strategic planning, decision making and international business, in addition to answering the following questions: How important is executive management accounting for an organization's international business? What are the main management accounting tools and reports for the decision-making process in organizations? What are the essential knowledge of international business professionals about executive management accounting? To this end, the methodology used was bibliographical research. Thus, management accounting not only provides accurate and relevant financial information, but also supports managers' strategic decision-making, regulatory compliance and foreign exchange risk management.

Keywords: Management Accounting. Strategic Planning. Decision Making. International Business.

1 Introdução

Este paper reflete sobre o passado, o presente e o futuro da contabilidade gerencial nos negócios internacionais. A contabilidade gerencial tem suas origens na Revolução Industrial, quando as organizações perceberam a necessidade de informações detalhadas sobre custos e desempenho. Conceitos como a administração científica de Frederick Winslow Taylor e técnicas de custeio, como o custeio por absorção, ajudaram a modelar a disciplina nos séculos XIX e XX.

No mundo contemporâneo, a contabilidade gerencial desempenha um papel decisivo em um ambiente empresarial globalizado. A globalização trouxe desafios como flutuações cambiais e complexidades tributárias, que a contabilidade gerencial ajuda a administrar. Ela também é imprescindível para avaliar o desempenho em muitas localidades e otimizar recursos em unidades de negócios globais.

A relevância dessa temática justifica-se pela transformação que a globalização dos negócios trouxe para o cenário empresarial, abrindo oportunidades e desafios para organizações de todos os tamanhos e setores. À medida que as empresas expandem suas operações além das fronteiras nacionais, enfrentam problemas complexos relacionados à contabilidade, que vão desde a gestão de moedas estrangeiras até a conformidade com as regulamentações fiscais internacionais. Nesse contexto, a contabilidade gerencial é essencial para garantir o sucesso das operações internacionais.

O objetivo deste trabalho é apresentar definições de contabilidade, conceituar e discutir sobre contabilidade gerencial, planejamento estratégico, tomada de decisão em negócios internacionais, enquanto também abordará as seguintes questões: Qual a importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização? Quais as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações? Quais os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva?

Assim, o estudo utilizou a pesquisa bibliográfica, na qual foram consultados autores da área e apresentadas definições de contabilidade, juntamente com conceitos relacionados à contabilidade gerencial, planejamento estratégico, tomada de decisão e negócios internacionais. De acordo com Gil (2022), a procura de fontes bibliográficas é construída a partir de conteúdo previamente publicado. Tradicionalmente, esse tipo de pesquisa abarca uma ampla gama de recursos impressos, como livros, periódicos, jornais, teses, dissertações e registros de eventos científicos. No entanto, devido à disseminação das inovações nas áreas de comunicação e informação, essa abordagem agora engloba materiais em diversos formatos, como discos, fitas magnéticas, microfilmes, CDs, assim como o conteúdo disponibilizado online (Gil, 2022).

Esta pesquisa está estruturada em nove capítulos: 1 (Introdução), 2 (Contabilidade Gerencial), 3 (Planejamento Estratégico), 4 (Tomada de Decisão), 5 (Negócios Internacionais), 6, 7 e 8 (Respostas aos Referidos Questionamentos), e 9 (Considerações Finais).

2 Contabilidade Gerencial

Para o dicionário *online* Dicio (2024, n.p), um dos significados de 'contabilidade e "Área científica que, teórica ou prática, estuda os métodos e técnicas usados para calcular e registrar a movimentação financeira de uma firma, companhia, empresa".

Na visão de Athar (2005), contabilidade é uma ciência que estuda e exerce as funções de contração, controle e registro do patrimônio de qualquer organização. Conforme Müller (2007), a contabilidade se dedica a analisar o progresso patrimonial de um indivíduo, seus desempenhos e consequências, sua trajetória, sugestões horizontais, uma ideia que deve ser interpretada de forma abrangente, e não de maneira limitada.

De acordo com Garrison e Noreen (2001), a contabilidade gerencial oferece informações primordiais que são usadas para uma gestão eficaz

das organizações, direcionando tais informações para os membros internos das instituições.

Segundo Ching (2006), a contabilidade gerencial focaliza a maneira como as métricas e os relatórios impactam as ações dos administradores ao planejar o futuro, ao mesmo tempo em que mantém uma atenção devida ao presente.

Para Fumaux (2022), a contabilidade gerencial é identificada como a área dentro do campo da contabilidade que reúne o conjunto de dados imprescindíveis para a gestão, complementando as informações já disponíveis na contabilidade financeira.

A contabilidade gerencial desempenha um papel vital nas organizações, uma vez que fornece informações valiosas por meio dos demonstrativos financeiros. Essas informações permitem que os gestores no nível institucional elaborem planos estratégicos e tomem decisões adequadas para a empresa. Além disso, a contabilidade gerencial pode ser um fator fundamental para iniciar a internacionalização dos negócios ou expandir as operações internacionais, visando alcançar uma maior efetividade organizacional.

3 Planejamento Estratégico

De acordo com Paludo e Oliveira (2021), o planejamento estratégico é responsabilidade da administração superior, tem foco no longo prazo e na efetividade organizacional. Ele compreende toda a empresa, determina rumos, metas, estratégias, entre outros aspectos.

Conforme destacado por Chiavenato (2022), planejamento estratégico é um método organizacional abrangente que envolve consenso, tomada de decisão e apreciação. Por meio dos demonstrativos financeiros da contabilidade gerencial, e da análise de cenários econômicos, políticos, e ambientais, os gestores do nível institucional da empresa conseguem elaborar um planejamento estratégico mais alinhado com a realidade de

mercado. Isso, por sua vez, auxilia a organização a expandir seus negócios internacionais no futuro.

4 Tomada De Decisão

Segundo o dicionário *online* Michaelis (2024, n.p), um dos significados de 'decisão' é "Ato ou efeito de decidir; deliberação, determinação".

Para Oliveira (2022), a escolha de um possível resultado futuro, cuja veracidade pode variar, depende dos recursos disponíveis ao tomador de decisão, que proporcionam compreensão realista da situação tanto no presente quanto no futuro.

De acordo com Cruz, Barreto e Fontanillas (2014), as perspectivas relacionadas ao comportamento na tomada de decisões dentro das empresas surgiram em 1947, quando Herbert Simon (1916-2001) lançou seu livro 'Comportamento administrativo'. Nessa obra, Simon inovou ao focar a tomada de decisão como um processo que enfatiza a identificação do que precisa ser realizado como o núcleo central da gestão.

Segundo Chiavenato (2022), a tomada de decisão representa o processo que congloba a análise e seleção dentre as opções disponíveis de cursos de ação a serem seguidos por um indivíduo. Cada decisão abrange seis componentes:

- Tomador de decisão: refere-se ao indivíduo que realiza a escolha optante de várias alternativas possíveis para ações futuras.
- Objetivos: são os critérios utilizados pelo tomador de decisão para fundamentar sua seleção.
- Preferências: correspondem aos critérios que o tomador de decisão utiliza para embasar sua escolha

- **Estratégia:** representa o plano de ação selecionado pelo tomador de decisão para atingir seus objetivos.
- **Situação:** congloba os elementos ambientais que envolvem o tomador de decisão, incluindo alguns que estão além do seu controle, conhecimento ou compreensão, e que podem influenciar sua decisão.
- **Resultado:** é a consequência ou desdobramento decorrente da implementação de uma estratégia específica.

Para Megginson, Mosley e Pietri (1998), no contexto da administração, a tomada de decisão pode ser conceituada como o processo consciente de selecionar um caminho de ação dentre diversas opções disponíveis, com o propósito de alcançar um resultado almejado. Nesse cenário, um sistema de informação contábil confiável é essencial para qualquer organização, pois permite que os gestores tomem as decisões mais adequadas para a empresa, fazendo com que haja um gerenciamento organizacional mais eficiente e eficaz, abrindo caminho para a empresa expandir seus negócios para outras fronteiras.

5 Negócios Internacionais

De acordo com Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010), os negócios internacionais abrangem a realização de operações comerciais e investimentos por parte de organizações que ocorrem por meio das fronteiras entre nações. Segundo Nyegray (2016), os negócios internacionais englobam todas as transações comerciais e financeiras que ocorrem entre todas as nações do globo durante um determinado intervalo de tempo. Conforme observado por Cavusgil *et al.* (2010), os negócios internacionais têm uma história que se estende por muitos séculos; no entanto, nas últimas duas décadas, eles experimentaram um crescimento substancial em termos de alcance e complexidade. Agora mais do que nunca, as organizações estão explorando oportunidades nos mercados globais, influenciando a vida de inúmeras pessoas em todo o planeta. Atividades cotidianas, como fazer compras, e momentos de

lazer, como ouvir música, assistir a filmes ou navegar na internet, envolvem transações internacionais que nos conectam à economia global. Os negócios internacionais propiciam acesso a uma ampla gama de produtos e serviços globais e têm um impacto significativo em nossa qualidade de vida e bem-estar econômico (Cavusgil *et al.*, 2010).

Para Nyegray (2016), a globalização desempenhou um papel imprescindível no impulsionamento do crescimento dos negócios internacionais. Outrossim, a troca de informações facilitada pela globalização tem o potencial de aprimorar ainda mais seu processo, juntamente com uma série de outras tecnologias. Há alguns anos, a alta tecnologia era representada pela telefonia; mais tarde, o fax, que hoje é obsoleto, era considerado avanço de ponta. Logo, nos últimos anos, os negócios, os avanços na sociedade e nossa vida em geral têm sido profundamente influenciados pela tecnologia e pela globalização (Nyegray, 2016). Nesse contexto, as informações contábeis obtidas por meio de tecnologias inovadoras como a inteligência artificial estão tornando a contabilidade gerencial mais eficiente propiciando uma análise com melhor acurácia. Informações precisas permitem que as empresas planejem seus negócios de forma eficaz, visando expandir para mercados tanto em seu próprio país quanto em outros países.

6 Qual A Importância Da Contabilidade Gerencial Executiva Para Negócios Internacionais De Uma Organização?

De acordo com de Amorim (2015), a relevância da contabilidade como instrumento de planejamento e supervisão é inquestionável, tanto para as empresas quanto para a sociedade em geral. A contabilidade desempenha um papel imprescindível na administração, seja no âmbito empresarial ou nas finanças pessoais. Os dados apresentados nos variados relatórios técnicos padronizados oferecem suporte tanto para indivíduos internos quanto para partes externas, consentindo que eles utilizem essas informações como base para suas tomadas de decisão (de Amorim, 2015).

Nesse cenário, a Contabilidade Gerencial Executiva (CGE) desempenha um papel essencial nos negócios internacionais de uma organização, por diversos motivos:

- Tomada de decisões estratégicas: a CGE fornece informações precisas relevantes aos executivos da organização, permitindo que eles tomem decisões estratégicas informadas.
- Alocação de recursos: a CGE ajuda a identificar as áreas de maior retorno sobre o investimento e a alocar recursos de forma estratégica, considerando as operações mundiais da organização.
- Mitigação de riscos: a administração de riscos é mais complexa em negócios internacionais devido a fatores como flutuações cambiais e diversas regulamentações.
- Transparência financeira: a CGE garante que as informações financeiras sejam precisas e cumpram as normas internacionais, aumentando a credibilidade da organização nos mercados globalizados.
- Eficiência operacional: a CGE ajuda a identificar áreas de ineficiência nas operações internacionais.
- Adaptação a ambientes internacionais diversos: a CGE auxilia a empresa a se adaptar a essas diversidades, fornecendo informações contextuais relevantes.

7 Quais As Principais Ferramentas E Relatórios Da Contabilidade Gerencial Para O Processo De Tomada De Decisão Nas Organizações?

Conforme destacado por Ludícibus (1998), um relatório de contabilidade é um documento organizado e conciso que mostra os eventos mais importantes que foram registrados pela contabilidade durante um período específico. Nesse contexto, a contabilidade gerencial utiliza uma multiplicidade de ferramentas e relatórios para apoiar o processo de

tomada de decisão nas empresas. Essas ferramentas e relatórios fornecem informações financeiras e não financeiras que auxiliam os administradores a avaliar o desempenho, identificar oportunidades e desafios, e tomar decisões estratégicas. Aqui estão algumas das mais importantes ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial:

- Demonstrações financeiras (balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa);
- Relatório de orçamento;
- Custeio Baseado em Atividades (ABC);
- Relatório de análise de risco;
- Índices financeiros;
- Análise do fluxo de caixa;
- Relatório de desempenho por centro de responsabilidade; e
- Relatório de análise de rentabilidade.

8 Quais Os Conhecimentos Essenciais Do Profissional De Negócios Internacionais Sobre A Contabilidade Gerencial Executiva?

Na visão de Garrison, Noreen e Brewer (2013), os gestores dispõem de uma multiplicidade de conhecimentos que os capacita para exercer suas funções, tais como aptidões em administração estratégica, controle de riscos empresariais, gestão de processos, medição e liderança. Nesse sentido, os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva incluem:

- Definições fundamentais de contabilidade gerencial;
- Ferramentas e técnicas de contabilidade gerencial;

- Cenário internacional;
- Governança corporativa e transparência;
- Relatórios financeiros internacionais;
- Análise de risco cambial;
- Utilização estratégica da contabilidade gerencial; e
- Adaptação a ambientes internacionais variados.

Logo, os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre contabilidade gerencial executiva abrangem tanto os aspectos técnicos quanto a compreensão das complexidades internacionais. Essa combinação de habilidades é importante para administrar com sucesso as operações globais e tomar decisões eficazes em contexto empresarial internacional.

9 Considerações Finais

Considera-se que o objetivo deste paper foi atingido, pois foram apresentadas definições de contabilidade, conceituou-se e discorreu sobre contabilidade gerencial, planejamento estratégico, tomada de decisão e negócios internacionais, assim como foram apresentadas respostas aos questionamentos.

Conclui-se que a contabilidade gerencial desempenha um papel fundamental para o sucesso dos negócios internacionais. Ela não apenas fornece informações financeiras precisas e importantes, mas também apoia a tomada de decisões estratégicas dos administradores, a conformidade regulatória e a gestão de riscos cambiais. As organizações que reconhecem a importância da contabilidade gerencial em contextos internacionais estão bem posicionadas para competir com eficácia,

alcançar a sustentabilidade e continuar a expandir seus negócios para outros mercados.

Referências Bibliográficas

Athar, R. A. (2005). Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall.
Cavusgil, T., Knight, G., & Riesenberger, J. R. (2010). Negócios internacionais: estratégia, gestão e novas realidades (14a ed.). (S. Midori Yamamoto & L. Piamonte, Trad.). São Paulo: Pearson Prentice Hall. (Obra original publicada em 2008).
Chiavenato, I. (2022). Administração geral e pública: provas e concursos (6a ed.). Rio de Janeiro: Método.

Ching, H. Y. (2006). Contabilidade gerencial. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Cruz, E. P. Barreto, C. R., & Fontanillas, C. N. (2014). O processo decisório nas organizações. Curitiba: Intersaberes. (Série administração estratégica).
De Amorim, D. F. B. (2015). A importância da contabilidade gerencial para a gestão dos negócios. Disponível em: <<https://portalidea.com.br/cursos/46958730c4b148e2da91b6de360b9e51.pdf>>. Acessado em: 01 jul. 2024.

Fumaux, A. (2022). Guia prático da contabilidade gerencial. Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos.

Garrison, R. H., & Noreen, E. W. (2001). Contabilidade gerencial (9a ed.). Rio de Janeiro: LTC.

Garrison, R. H.; Noreen, E. W., Brewer, P. C. (2013). Contabilidade gerencial (14aed.). (C.de Brito, Trad.). Porto Alegre: AMGH. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=42M3AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=related:la9LBuONARcJ:scholar.google.com/&ots=agu6hddjVR&sig=N6i1HIFnEcn7JAII4GwAXek8JDQ#v=onepage&f=false>>. Acesso em: 01 jul. 2024.
Gil, A. C. (2022). Como elaborar projetos de pesquisa (7a ed.). Barueri [SP]: Atlas. Iudícibus,
S. D. (1998). Análise de balanços: análise da liquidez e do endividamento, análise do giro, rentabilidade e alavancagem financeira (7a ed.). São Paulo:

Atlas. Megginson, L. C., Mosley, D. C., & Pietri, P. H., Jr. (1998).

Administração: conceitos e aplicações (4a ed.). (M. Isabel Hopp, Trad.). São Paulo: Harbra.

Müller, A. N. (2007). Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Nyegray, J. A. L. (2016). Legislação aduaneira, comércio exterior e negócios internacionais. Curitiba: Intersaberes.

Oliveira, D. d. P. R. d. (2022). Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas (34a ed.). São Paulo: Atlas.

Paludo, A. V. Oliveira, A. G. (2021). Governança organizacional pública e planejamento estratégico para órgãos e entidades públicas. Indaiatuba, SP: Editora Foco.

¹ Graduado em Administração (ESAMAZ/PA). MBA em Gestão Pública (ESTRATEGICO/FAAM/PA). Mestrando em Administração de Empresas pela MUST University. E-mail: adrianoqsilva@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil